

MILHARES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA LEITURA

Organizados por áreas do conhecimento, tendo como base as definidas pelo CNPq.

 Publicar!

 Ler Artigos

Sobre Nós

Revista com mais de 26 anos de existência.

Revista Indexada com DOI, ISSN, Qualis “B” Sucupira CAPES, CNPJ. Mais de 70 **revisores experientes**, todos **com Mestrado e/ou Doutorado** em suas respectivas áreas de atuação. Com um sistema próprio e online de distribuição de artigos para revisão em pares, **conseguimos em pouquíssimo tempo**, distribuir, revisar, retornar para correções, diagramar, **publicar e enviar o certificado** com registro D.O.I aos autores.

Enviar artigo para avaliação

Google Acadêmico

"Fazer publicações de artigos acadêmicos é uma importante ferramenta para entrar em contato com outras pessoas da sua área de conhecimento, pois amplia o alcance daquilo que você arduamente estudou"

Escolha a sua

São 8 áreas do conhecimento

1. Ciências Exatas e da Terra

Artigos de **matemática, probabilidade, estatística, ciência da computação, astronomia, física, química, geociências** e também as suas subdivisões.

2. Ciências Biológicas

Artigos de **biologia, bioquímica, biofísica, genética, farmacologia, botânica, zoologia, ecologia, fisiologia, imunologia** e outras ramificações.

3. Engenharias

Artigos de **engenharia civil, elétrica, mecânica, química, sanitária, de produção, de minas, metalúrgica, nuclear, de transportes, naval, aeroespacial, biomédica**

ímicas, metalúrgica, nuclear, de transportes, naval, aeroespacial, biomédica.

4. Ciências da Saúde

Artigos de **medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, nutrição, saúde coletiva, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física.**

5. Ciências Humanas

Artigos de **filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia, história, geografia, psicologia, educação, ciência política** e por fim, não podemos esquecer da **teologia.**

6. Ciências Agrárias

Artigos de **agronomia, recursos florestais, engenharia agrícola, zootecnia, medicina veterinária, recursos pesqueiros e engenharia de pesca e de alimentos.**

7. Ciências Sociais Aplicadas

Artigos de **direito, administração, economia, arquitetura e urbanismo, ciência da informação, biblioteconomia, comunicação, serviço social, turismo,** entre outros.

8. Linguística, Letras e Artes

Artigos de **linguística, letras, artes, música, dança, teatro, cinema e fotografia.**

"Publicar um artigo científico auxilia a aumentar sua pontuação no Currículo Lattes, ampliando a possibilidade de conseguir uma bolsa para o mestrado, se este é seu objetivo"

Edições mais recentes

2022

Revista ft

Edição 106 janeiro 2022
Ano XXVI Volume 26

ISSN: 1678-0817

106 | 2022

Janeiro

Fevereiro

Revista ft

Edição 108 março 2022
Ano XXVI Volume 26

ISSN: 1678-0817

108 | 2022

Março

Revista ft

Edição 109 abril 2022

Ano XXVI Volume 26

ISSN: 1678-0817

Abril

Maio

Junho

Revista ft

Edição 112 julho 2022
Ano XXVI Volume 26

ISSN: 1678-0817

112 | 2022

Julho

Revista ft

Edição 113 agosto 2022
Ano XXVI Volume 26

ISSN: 1678-0817

113 | 2022

Agosto

Revista ft

Edição 114 setembro 2022
Ano XXVI Volume 26

ISSN: 1678-0817

Setembro

Revista ft

Edição 115 outubro 2022
Ano XXVI Volume 26

ISSN 1678-0817

115 | 2022

Outubro

Revista ft

Próxima Edição

ISSN 1678-0817

EM BREVE

Novembro

Revista **ft**

Próxima Edição

ISSN 1678-0817

EM BREVE

Dezembro

**Querendo mais informação, entre em contato pelo nosso
WhatsApp. 11 98597-3405**

WhatsApp

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

